

EVALUACION ANTIBACTERIANA SEGÚN EL SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO AGUDO EN PACIENTES ADULTOS

Francisca Martha García Wong ^{1a}, Ysabel Rossana Massironi Palomino ^{1a}, Haydee del Carmen Matta Negri ^{1a}, Ada Lucia Palacios Hernández ^{1a}, Carina Luz Castro Geldres ^{1a}, Roberto Santiago Almeida Donaire ²

¹ Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.

a) Facultad de Farmacia y Bioquímica. martha.garcia@unica.edu.pe

b) Facultad de Medicina Humana.

² Escuela de Medicina. Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB). Ica, Perú.

El Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) es un problema de salud pública y se requiere búsqueda y aplicación efectiva de medicamentos. El objetivo del estudio fue evaluar antibacterianos según el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo en pacientes adultos. Se realizó un diseño biomédico de estudio longitudinal de tipo observacional en pacientes de un Hospital del Seguro Social, durante el periodo del 2018 al 2020, mediante un muestreo no probabilístico de tipo consecutivo, se seleccionaron 322 pacientes, los cuales se dividieron en dos grupos : 1ro) de intervención y 2do de seguimiento, donde se comparó y se relacionó el efecto de los antibacterianos como ceftriaxona, amikacina, clindamicina, ciprofloxacino, ceftazidima, imipenem entre otros .Se realizó el seguimiento hasta 14 días. Se observó que la neumonía bacteriana no especificada fue el diagnóstico más frecuente (54%) y el mayor porcentaje correspondió al sexo masculino (66.83 %). Se concluye que para el tratamiento del SDRA, la mayor actividad se observó mediante la combinación de los antibacterianos Ceftriaxona y Ciprofloxacino (64,21 %) con una diferencia significativa entre la eficiencia del grupo seguimiento al grupo control

Palabras claves: antibacteriano – hospitalización – síndrome de distrés respiratorio agudo

DOI: 10.5281/zenodo.5815233